

**ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ЎЗБЕКИСТОН DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

**YENGIL ATLETIKA, BIATLON NAZARIYASI
VA USLUBIYATI KAFEDRASI
КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ, БИАТЛОНА**

**“YENGIL ATLETIKA SPORT TURI BO'YICHA YUQORI
MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALARNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI”
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI
TO'PLAMI**

17-18 | 05 | 2024

O'zDJTSU, Chirchiq, O'zbekiston

**“ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПОРТСМЕНОВ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ”
СБОРНИК МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

17-18 | 05 | 2024

УзГосУФКС, Чирчик, Узбекистан

**GANDBOL SPORT TURIDA MARKAZ O'YINCHILARINING
JISMONIY RIVOJLANISHINING TAHLILI**

Rozibayev Mirzaraxim Mirzakarimovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Chirchiq, O'zbekiston

E-mail: rozibayevmirzaraxim@gmail.com

**ANALYSIS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF CENTER PLAYERS IN
HANDBALL**

Rozibaev Mirzaraxim Mirzakarimovich

Uzbek State University of Physical Education and Sports
Chirchik, Uzbekistan

E-mail: rozibayevmirzaraxim@gmail.com

Kalit so'zlar: Tanadagi salbiy ta'sirlarni aniqlash uchun asos bolalarning uzunligi va vazni ko'rsatkichlari.

Keywords: The basis for determining negative effects on the body is the length and weight of children.

Mavzuning dolzarbligi va uning o'rganilganligi. Inson tanasining shakllanishining asosiy belgilaridan biri uning jismoniy rivojlanishidir. Jismoniy rivojlanish tanadagi barcha tizimlar faoliyatining ko'rsatkichidir. Atrof-muhit ta'siriga duchor bo'lgan bolalar va o'smirlar uchun ayniqsa muhimdir. Turli hayot sharoitlarida sodir bo'ladigan barcha o'zgarishlar bolalarning jismoniy rivojlanishiga ta'sir qiladi, bu sog'liqning asosiy ko'rsatkichidir. Turli olimlar jismoniy rivojlanishni yosh, jins, salomatlik va irsiy omillar bilan bevosita bog'liq bo'lgan tananing morfologik va funktsional xususiyatlarini o'zgartirishning ob'ektiv jarayoni deb hisoblashadi.

Tadqiqot maqsadi. Gandbol sport turida markaz o'yinchilarining jismoniy rivojlanishining tahlili qilishdan iborat.

Tadqiqot vazifasi. 1. Mavzuga oid adabiyorlarni tahlil qilish. 2. Xalqa bilan bajarilgan elementni o'rgatish usullarini o'rganish.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatuv va olingan natijalar tahlili.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Salomatlikning ob'ektiv ko'rsatkichi - bu inson tanasining etuklik darajasini belgilaydigan jismoniy rivojlanish sur'ati va darajasi. Insonning jismoniy rivojlanishi ko'rsatkichlari qanchalik yuqori bo'lsa, uning sog'lig'i darajasi shunchalik yuqori bo'ladi. Rivojlanishning o'rtacha ko'rsatkichlari (jismoniy va jinsiy) bo'lgan bolalarning sog'lig'i o'sishda buzilishlari bo'lgan, tananing tartibga solish tizimlarining haddan tashqari zo'riqishini va moslashish zahiralarning pasayishini boshdan kechiradigan bolalarga qaraganda yuqoriroq ekanligi haqida dalillar mavjud.

Tanadagi salbiy ta'sirlarni aniqlash uchun asos bolalarning uzunligi va vazni ko'rsatkichlari hisoblanadi. Birinchi sinfga kirish va o'quv yuklarining paydo bo'lishi munosabati bilan bolalarning motor faolligi ikki baravar kamayadi va buning natijasida ularning jismoniy rivojlanishida o'zgarishlar ro'y beradi.

2-SHO'BA. YENGIL ATLETIKACHILARNI NUFUZLI MUSOBAQALARGA TAYYORLASHNING NAZARIY VA AMALIY MUAMMOLARI

Jismoniy faollikning pasayishi bolalarning sog'lig'iga salbiy ta'sir qiladi. Shu munosabat bilan yurak-qon tomir tizimida o'zgarishlar ro'y beradi, nazofarenksning surunkali kasalliklari, yomon holat va ortiqcha vazn kuzatiladi. Maktab davrida bolalarning jismoniy sifatlarining rivojlanishi ularning turli yosh davrlarida rivojlanishining notekisligi, anatomik, fiziologik va aqliy xususiyatlari bilan belgilanadi, bu doimiy monitoringni talab qiladi, chunki ayniqsa bu vaqtda bolalarning bo'yi va vazni o'zgaradi. bolaning tanasi, mushaklarning shakllanishi, qo'shma apparatlar va skelet. Bola o'sib ulg'aygan sayin mushaklarning massasi va kuchi oshadi. Ammo vazn ortishi har doim ham standartlarga mos kelmaydi [13,26].

Odatiy sharoitlar o'zgarganda, ya'ni moslashish davrida (bolalar bog'chasi - maktab) bolalarda tana vaznining pasayishi va uning o'sishi intensivligining kechikishi mumkin. Bu jismoniy rivojlanishda salbiy o'zgarishlar ro'y berayotganining ko'rsatkichidir va mashg'ulot rejimini takomillashtirish zarurati mavjud. O'quv jarayonini to'g'ri tashkil etish, bir muncha vaqt o'tgach, somatometrik ko'rsatkichlar ko'rsatkichlari nafaqat yosh me'yorlariga mos kelishi, balki bir necha baravar kuchliroq bo'lishi mumkinligiga yordam beradi.

Tana mushaklarining tez shakllanishi va ularning assimetrik rivojlanishi ham skelet deformatsiyasining kuchayishiga yordam beradi.

Shuning uchun mushak-skelet tizimining to'g'ri rivojlanishi uchun doimiy jismoniy mashqlarni bajarish kerak. Aks holda, skolyoz, egilish va boshqalar kabi postural nuqsonlar paydo bo'lishi mumkin. Oyoq kamarini qo'llab-quvvatlovchi mushaklardagi stressning etishmasligi tekis oyoqlarga olib kelishi mumkin. Ushbu nuqsonlar nafaqat umurtqa pog'onasining mikrotraumlariga, balki tez charchash va bosh og'rig'iga ham hissa qo'shishi mumkin. Bundan tashqari, postural nuqsonlar ichki organlar faoliyatining yomonlashishiga yordam beradi.

Yurak-qon tomir tizimi va nafas olish organlarining ishi ko'krak qafasi harakatlarining amplitudasining pasayishi bilan yomonlashadi. Oshqozon-ichak trakti qorin bo'shlig'i bosimining o'zgarishi chastotasining pasayishiga salbiy ta'sir qiladi. Durumdagi nuqsonlar bolalarning umumiy farovonligiga ham ta'sir qiladi: yomon ishtaha, uyqu, harakatlarni muvofiqlashtirish va e'tiborni kamaytirish, harakatchanlik pastligi va befarqlik.

Ko'pgina tizimlar va ichki organlar maktab yoshida funktsional etuklikka erishadilar. Asab tizimi boshqa barcha tizim va organlarga qaraganda tezroq rivojlanadi. Va u 7 yoshida allaqachon to'liq shakllangan bo'lsa-da, bolalarda qo'zg'aluvchanlik va inhibitiv jarayonlar darajasi o'rtasida tafovut mavjud.

Qizlar o'g'il bolalarga qaraganda erta balog'atga etishganligi sababli, ular 12 yoshgacha o'g'il bolalarga qaraganda tezroq o'sadi. Keyingi ikki yil ichida o'g'il bolalar va qizlar teng ravishda o'sadi.

Birinchiidan, 11 yoshgacha bo'lgan qizlarda va 12 yoshgacha bo'lgan o'g'il bolalarda tana uzunligining o'sishi ustunlik qiladi, keyin esa tana vaznining ortishi ustunlik qila boshlaydi.

Bundan tashqari, qizlarda 11-13 yoshda va o'g'il bolalarda 12-14 yoshda ko'krak qafasi kattalashadi. Shuning uchun bu yoshda bolalar uchun kuch mashqlaridan ko'ra yugurish va sakrash bilan shug'ullanish osonroq.

Ammo 11-13 yoshli qizlarning ko'krak qafasi va yuragi o'g'il bolalarga qaraganda kichikroq, shuning uchun o'pkaning hayotiy sig'imi deyarli 30% ga past. Shuning uchun qizlar tez nafas olishni va nafas olish mushaklarining past kuchini his qilishadi. O'g'il bolalar bilan solishtirganda, 12 yoshgacha bo'lgan qizlarning motorli reaksiyasi va harakatlarni muvofiqlashtirish yaxshilanadi, bu ularga tezlik va chaqqonlik mashqlarini yaxshiroq bajarish imkonini beradi.

Jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlarining yuqori darajasi salomatlik, chidamlilik va ishlash ko'rsatkichidir. Ob'ektiv sharoitlarni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi: yaxshi jismoniy shaklda, sovuqqa nisbatan etarli darajada qarshilik yoki katta kuch mavjud bo'lganda, arqonga ko'tarilish mumkin emas. Buning uchun bolaga individual yondashuvni (mahorat darajasi) hisobga olgan holda jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari to'plamini baholash kerak.

O'smir rivojlanishining qiyin davrlaridan biri o'g'il bolalar uchun 10-15 yosh, qizlar uchun 10-13 yoshdir. Prepubertal davrda (balog'at yoshi) o'smirlar qo'zg'alish jarayonining inhibisyondan ustunligini, vosita reaksiyalarining yomonlashishini, negativizmning namoyon bo'lishini, kattalarga nisbatan tanqidiy munosabatni va boshqalarni boshdan kechiradilar. Bu davrda bolaning sog'lom tanasi shakllanishi uchun doimiy jismoniy faollik zarur.

Xulosa. Bu muammo ilmiy qiziqish uyg'otadi, chunki u organizmning genetik jihatdan aniqlangan morfologik xususiyatlarining evolyutsiyasini aks ettiradi. Ularga iqlim, ijtimoiy, milliy va boshqa omillar ta'sir ko'rsatadi. Bolalarning rivojlanishi uchun atrof-muhit va sharoitlar ham katta ahamiyatga ega, bu nafaqat qulay bo'lishi, balki bolalarning normal rivojlanishiga ham hissa qo'shishi kerak. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, tabiiy omillarning bolalar tanasining jismoniy, funktsional holati va aqliy faoliyatiga salbiy ta'siri aniqlangan.

Agar bolalarga yaxshi yashash, o'qish va dam olish sharoitlari yaratilsa, tabiiy omillar ularning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsata olmaydi. Ammo havoning ifloslanishi ortib borayotganligi sababli, bolalarning jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari yomonlashishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oddiy oilalardagi bolalar ko'proq jismoniy rivojlanishga ega va internatlarda yashovchi bolalar orasida bu daraja ancha past. Bundan xulosa qilish mumkinki, bolalarning salomatlik holatini o'zgartirishda asosiy rol ijtimoiy va biologik omillarga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Apostolopoulos N. Performance Flexibility. High-performance Sports Conditioning //Modern training for ultimate athletic development. - Human kinetics. - 2001. - P. 49-62.

2. Baker, J., Cote, J., & Abernethy, B. (2003). Sport-specific practice and the development of expert decision-making in team ball sports // Journal of Applied Sport Psychology, 15(1), - P.12-25.

3. Baquet, G., Van-Praagh, E., & Berthoin, S. (2003). Endurance training and aerobic fitness in young people. Sports Medicine, 33, - P.1127-1143.

4. Christensen, M. K. (2009). "An Eye for Talent": Talent identification and the "Practical Sense" of top-level soccer coaches // Sociology of Sport Journal, 26, - P.365-382.

2-SHO‘BA. YENGIL ATLETIKACHILARNI NUFUZLI MUSOBAQALARGA TAYYORLASHNING NAZARIY VA AMALIY MUAMMOLARI

5. Cleary, T. J., & Zimmerman, B. J. (2001). Self-regulation differences during athletic practice by experts, non-experts, and novices // *Journal of Applied Sport Psychology*, 13, - P.185-206.

6. Cote, J., Baker, J., & Abernethy, B. (2003). From play to practice: A developmental framework for the acquisition of expertise in team sport. In J. Starkes & K. A. Ericsson (Eds.), *The development of elite athletes: Recent advances in research on sport expertise* Champaign, IL: Human Kinetics. - P. 89-113.

Astankulova D.F. Badiiy gimnastikada xalqa buyumlari bilan ishlash texnikasining xususiyatlari	80
Astankulova D.F. Xalqa bajariladigan harakatlarda aylanish va otish bilan dinamik elementlar	83
Rajabov G'.Q., Raximquliyeva G.M. Yosh bokschilarni maxsus chidamliligini sifatlarini rivojlantirish samaradorligi	90
Nurmedov N. Jismoniy tarbiya tizimlarida jang san'ati mashg'ulotlarini tashkil qilish xususiyatlari	94
Nurmedov N. Qo'l jangi sport turi jismoniy tarbiya tizimining uslubiy asosi sifatida	97
Қулмуродов Р.М. Современные мировые тенденции спортивной подготовки в триатлоне (обзор зарубежной литературы)	107
Rozibayev M.M. Gandbol sport turida markaz o'yinchilarining jismoniy rivojlanishining tahlili	117
Rozibayev M.M. Markaz ampulasidagi gandbolchilarning harakat faoliyatining xususiyatlari	121
Tilavov Sh.S.. The program of the integrated sportsman-triathlete training as the means of training effectiveness increase	124
Xasanov D.X. Mutloq kuch va nisbiy kuch turlari va ularga ta'sir etuvchi omillar	129
Otaliyeva A.R. Yosh karatechilarni tayyorlashda mashg'ulotlarini rejalashtirish samaradorligi	132
Расулова Т.Р. Енгил атлетика бўйича миллий терма жамоа аъзоларини мусобақаларга тайёрлашда инновацион педагогик технологияни қўллашнинг самарадорлиги	135
Rajabov G'.Q., Karimov Sh.K. Malakali bokschilarning turli yakkakurash sharoitlarida jang olib borish vositalari qo'llanilishining individual ko'rsatkichlarini tadqiq qilish	138
Ismoilova D.T. Balandlikka sakrovchilarning koordinatsion qobiliyatini rivojlantirish	142
Олимов М.С. Югуриш турларида педагогик назорат қилиш ва унинг спорт натижаларига таъсири	146
Смурыгина Л.В. Иванова-Тюрина В.В. Контроль скоростно-силовой подготовки толкательниц ядра высокой квалификации	153
Смурыгина Л.В. Сравнительный анализ общей и специальной физической подготовленности бегуний на 400 метров	157
Хо'jamkeldiyev G'.S. Bosqon uloqtiruvchi talaba – sportchilarni mashg'ulot jarayonlarini rejalashtirish	161
Mirjamolov S.X. Yosh yengil atletikachilarda to'siqlar osha yugurishning musobaqa davri yuklamalari tavsifi	167
Mirjamolov S.X. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichi yuguruvchilari mashg'ulotlarida harakatlarga o'rgatish uslublarini qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari	169
Mirjamolov S.X. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichi yuguruvchilari jismoniy tayyorgarligining o'ziga xos xususiyatlari	172